

This article deals with main aspects of using innovation technologies during education. The research of an economical efficiency of remote studying as an innovation educational technology is carried out. The tasks of estimation the innovation educational technologies development in Ukraine and analysis of modern technologies of remote studying are put and solved by the author. The mechanism of economies of scale educational activities.

Keywords: *information technology, national education system, the effectiveness of remote studying.*

УДК 373.014.54(477)
DOI : 10.5281/zenodo.1483158

Dombrovska Svitlana Mykolayina, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of educational-scientific-production center at National University of Civil Protection of Ukraine

Khmyrov Ihor Mykhailovych, candidate for a doctor's degree of the Training Research and Production Center of the National University of Civil Protection of Ukraine

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ**

*(EFFICIENCY OF STATE MANAGEMENT OF
IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING)*

Постановка проблемы.

Информатизация образования в Украине - один из самых важных механизмов, которая задевает основные направления модернизации образовательной системы. Современные информационные технологии открывают новые перспективы для повышения эффективности образовательного процесса. Меняется самая парадигма образования. Большая роль предоставляется методам активного познания, самообразованию,

дистанционным образовательным программам.

ДО - основано на современных информационных и коммуникационных технологиях обучения и повышение квалификации.

Дистанционные технологии обучения можно рассматривать как естественный этап эволюции традиционной системы образования от доски с мелом к электронной доске и компьютерным учебным системам, от книжной библиотеки к электронной, от

обычной аудитории к виртуальной аудитории.

Анализ последних исследований и публикаций. При написании статьи были использованы работы, современных украинских исследователей, как О. Долбий [2], Н. Ушенко [8], Е.Лимачко [5] и прочие. Проблематику дистанционного обучения можно найти в работах А. Анисимова [1], Н. Кравченко [3] и других. Упомянутые авторы рассматривают большей частью такие вопросы: внедрение дистанционного образования в высших учебных заведениях, определение принципов, по которым оно осуществляется и средств, которые при этом используются.

Цель статьи. Проанализировать эффективность государственного управления внедрением дистанционного обучения.

Изложение основного материала. Эффективность государственного управления внедрением дистанционного обучения основана на том, что студенты сами ощущают необходимость дальнейшего обучения, а не подвергаются давлению со стороны. Они имеют возможность работы с

учебными материалами в таком режиме и объеме, который подходит непосредственно им. Эффект в значительной степени зависит от того, насколько регулярно занимаются студенты. Последовательное выполнение контрольно-диагностических задач и выпускной работы, а также поддержка во всех вопросах со стороны преподавателя-координатора обеспечивает планомерное усвоение знаний.

Анализ внедрения дистанционного обучения показывает, что к реальному контингенту потенциальных студентов можно отнести тех, кто часто находится в командировках, военнослужащих, территориально отдаленных слушателей, женщин, которые находятся в декретном отпуску, людей с физическими недостатками, тех, кто объединяет обучение и работу, сотрудников, которые повышают свою квалификацию и т.п. И несмотря на то, что дистанционное обучение предусматривает получение также и базового среднего образования, это направление не получило активного внедрения в образовательный процесс школ,

колледжей и других средне- специальных учреждений образования [2].

Не каждому удастся отучиться пять лет в стенах вуза, но современные технологии могут дать второй шанс. Дистанционное образование - обучение на расстоянии - стала истинной новацией 21 столетие. Виртуальный курс лекций позволяет сократить или растянуть время обучения по своему усмотрению. Среди плюсов такого обучения называется возможность заниматься в любом месте, где есть компьютер, учебный материал сурово дозированный по неделям и совпадает со всеми требованиями, которые предъявляются к студентам любого вуза, кроме того, у студента есть возможность выполнять задачу в удобное для него время. Процесс выполнения задач остается за кадром. Теоретически их может сделать кто-то другой. Для сдачи сессии необходимо личное присутствие. Дистанционное обучение дешевле стационарного и даже заочного, но за счет покупки компьютера и платы за Интернет заметно дорожает.

На первом курсе дистанционного обучения много студентам страдают от

недостатка контроля со стороны деканата. Главная сложность - заставить себя учиться. Еще одна проблема - отсутствие личного общения с преподавателем.

Для одних новая система обучения - единый доступный образ получить высшее образование, другие - ни за что не променяли бы традиционное обучение на дистанционное, поскольку воспринимают университет не только как место обучения, но и возможность личного общения со студентами, и с преподавателями [1].

Эффективность государственного управления внедрением дистанционного обучения для выпускников и студентов состоит и в том, что возможность учиться дистанционно не ограничивает возможности учиться и совершенствоваться в профессиональной деятельности во время работы на предприятии. Этот уровень образования студенты считают целиком достаточным и возможным для осуществления своих жизненных планов. Многие из них считают, что полученные знания отвечают успешной работе.

Наиболее важными компонентами дистанционного обучения есть: создание

практических ситуаций во время учебного процесса, возможность проявить себя, самореализоваться, четкость организации учебного процесса, индивидуального подхода. Наименее значимые: участие в научно-исследовательской работе, возможность "показать себя".

В процессе дистанционного обучения студенты чаще всего используют учебный материал на бумажных носителях и в электронном виде.

Умение работать в учебном сервере помогут студентам решать проблемы с учебным материалом и консультированием на расстоянии в свободное время. Оценивая успех в будущей профессиональной деятельности, студенты, которые не имели опыта работы, оценивают свои шансы немного выше, чем те, кто работает в данный момент. Учебный сервер большинство студентов используют нечасто, но есть те, кто использует его каждый день. Наиболее активные в посещении учебного сервера студенты старших курсов.

Большинство студентов отдают предпочтение таким формам контроля:

контрольно-аттестационные работы, рефераты, решения практических задач, оценка уровня знаний в процессе личного интервью с преподавателем, самооценка. Большинство студентов дистанционной технологии обучения, независимо от курса, обучения дается легко и положительно на них влияет. Так, больше половины студентов отметили, что за время обучения они овладели умение самостоятельной работы, повысили свой уровень знаний и получили уверенность в своих силах и планах на будущее. Можно сделать вывод, что студенты доброжелательно относятся к дистанционному обучению.

Рассказывая об особенностях дистанционных технологий обучения, можно отметить, что данный вид обучения подходит не для всех. Система подготовки в украинских школах не сориентирована на формирование самостоятельности у учеников, а иногда человеку данная технология просто не подходит.

Основная цель дистанционного обучения - позволить учиться всем желающим, у кого есть стремления получить профессию. Интерес к данной

технологии обучения опрошенно видят не только в желании получить образование, но и в том, что информационные технологии внедряются в нашу повседневную жизнь.

Потенциал дистанционных технологий оценивается высоко. Однако к возможной замене традиционных технологий дистанционными пока что относятся осторожно. Часто высказывается мысль о том, что любому человеку необходимо предоставлять альтернативу и свободу выбора образовательных технологий. Но есть убеждения, что за дистанционными технологиями - будущее. Студенты, которые учатся дистанционно, более адаптированные к внешним условиям, они более самостоятельные, коммуникабельны, не боятся принимать важные решения, а значит, в современном мире бизнеса им будет легче.

Сегодня выпускники, которые учились дистанционно, обычно выше оценивают престиж полученной профессии. Они, как и многие, испытают трудности, но бывают наиболее успешными и лучше адаптированы в профессиональной сфере. Оценка удовлетворения местом в

коллективе и отношениями с руководством у выпускников дистанционной технологии иная, чем у выпускников традиционного обучения [3].

Сегодня дистанционные технологии обучения уже заняли одно из руководящих мест в среднее профессиональном образовании. Заинтересованность в получении специальности дистанционно возрастает, а качественные характеристики специалистов отличаются только положительными моментами: уверенностью в собственных силах, легкой адаптацией в коллективе, умением самореализации. Всесторонний анализ дистанционного обучения подтвердил гипотезу качественной подготовки специалистов среднего звена.

Как свидетельствуют практика и ряд исследований, тенденция обучения четко развивается в направлении смешанного обучения. Под смешанным обучением (blended learning) принято понимать объединение формальных средств обучения - работа в аудитории, изучение теоретического материала - с неформальными, например, обсуждением с

помощью электронной почты и интернет-конференций. Смешанная форма обучения органически соединяет в себе как дневные, так и дистанционные формы обучения.

Дистанционное обучение осуществляется только с помощью Интернет: получение учебных материалов и задач, и все другие вопросы, связанные с коммуникацией, проходят только заочно. Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется также с помощью пересылки и проверки материалов.

Смешанное обучение состоит из трех этапов: дистанционное изучение теоретического материала, освоение практических аспектов в форме дневных занятий, последняя фаза - сдача испытания или выполнение выпускной работы.

ДО обеспечивает возможность учиться тогда, когда Вам это удобно и осуществляется с помощью таких технологий, как Интернет, e-mail, телефонная и факсимильная связь, видеоконференции, возможная также традиционная пересылка учебных материалов по почте (печатных, аудио-, видео- и электронных учебных материалов).

Но существуют и негативные стороны дистанционного обучения:

- отсутствие очного общения учителя и ученика, а значит, нет индивидуального подхода в обучении и воспитании;
- студенты не всегда самодисциплинированы, сознательные и самостоятельны, как необходимо при дистанционном обучении;
- для постоянного доступа к источникам информации нужна хорошая техническая оснащенность;
- недостаток практических занятий и отсутствие постоянного контроля [6].

Следует отметить также низкую теоретическую платформу проблемы дистанционного обучения. Это проявляется, прежде всего, в отсутствии четко выраженных целей обучения и необходимых начальных требований к студенту, для работы в этой системе, слабом уровне системы контроля его знаний, отсутствия требований к содержанию дистанционных курсов и учебно-методическом обеспечении, защиты

авторских прав разработчиков учебных материалов, сертификации институтов дистанционного образования и т.п. И, кроме того, не по всем специальностям можно проводить подготовку специалистов с помощью дистанционных курсов.

Если говорить о смешанном обучении, то множество проблем исчезают сами по себе. Смешанная модель обучения - это модель использования распределенных информационно-образовательных ресурсов в стационарном обучении с элементов асинхронного и синхронного ДО. Практикуется как элемент стационарного обучения при проведении аудиторных занятий и в самостоятельной работе студентов. То есть смешанное обучение наследует преимущества дистанционного обучения и исключает его недостатки.

Цели обучения при смешанной форме остаются предыдущими, меняются средства и методы их достижение. Система контроля знаний получает новые возможности: использование контролирующих систем в объединении с традиционными методами. Смешанное обучение использует разнообразнейшие

методы, как традиционные, так и интерактивные: лекционные лабораторные, компьютерные презентации, компьютерное обучение и обучения через Интернет. Эти методы используются как отдельно, так и в объединении друг с другом.

Издательства электронной продукции выпускают разные виды мультимедийных продуктов: электронные учебники, справочники, контролирующие программы, энциклопедии и т.п. Эти программные продукты могут быть хорошей помощью в преподавании, но часто не подходят в качестве дополнения к созданной программе по предмету и требуют корректирования. Поэтому разработанные самым преподавателем электронные учебные пособия более полезные и интересные в использовании. Самыми важными факторами, которые обеспечивают эффективность применения ЕСН, разработанных преподавателем, становятся их высокая доступность, простота (исключается необходимость приобретения, установки и сопровождения ПО, снижаются требования к

компьютерным ресурсам) и возможность коллективной работы с учениками [5].

И конечно, смешанное обучение можно использовать при подготовке любых специалистов без исключения.

Итак, сделаем сравнительную характеристику дистанционного и смешанного обучения:

Дистанционное обучение:

1. одностороннее общение;
2. ученик пассивный, бездействует, он является посторонним наблюдателем;
3. структура курса скрыта от ученика;
4. ученик сам по себе;
5. текст лекций написан сухо и безлично;
6. ученик почти не применяет знания и умения;
7. задачи даются только в конце главы;
8. текст разделен на главы и большие разделы;
9. контрольные задачи не предусмотрены;

10. ученик не может получить отклик о своих успехах.

Смешанное обучение

1. двустороннее общение;
2. ученик активный, деятельный, вовлеченный в учебный процесс;
3. ученик знакомый со структурой курса;
4. ученик находится под руководством;
5. текст учебного пособия написан в дружеской и ободряющей форме;
6. ученик применяет приобретенные знания и привычки;
7. задача и упражнения размещены по всему тексту;
8. текст разделен на небольшие разделы;
9. предусмотренные контрольные задачи;
10. ученик получает отклики о своих успехах.

Выводы. Очевидно, что, внедряя в учебный процесс современные методы обучения, можно значительно повысить его качество, сделать учебный процесс более

гибким, стимулировать студентов к самостоятельной работе.

Смешанное обучение допускает сохранения общих принципов построения традиционного учебного процесса. Идея применения элементов асинхронного и синхронного ДО при смешанном обучении заключается в том, что определенную часть учебных дисциплин (или дисциплины) студенты (слушатели) осваивают в традиционных формах обучения

(стационарной или заочной и т.п.), а другую часть дисциплин (или дисциплины) - за технологиями сетевого обучения. Соотношение частей определяется готовностью образовательного учреждения в целом к подобному построению учебного процесса, а также желанием и техническими возможностями студентов (слушателей). Такой подход носит название "гибкое обучение" (flexible learning).

References

1. Anisimov A.M. Robota v sisteme distancionnogo obucheniya MOODLE: ucheb. posobie. – 2-e izd. ispr. i dopoln. – Harkov, XNAGX, 2009. – p.15–26.
2. Dolbij O. V Vpliv osviti na rozvitok lyudskogo potencialu/O. V Dolbij // Aktualni problemi rozvitku upravlinskix sistem: dosvid, tendencii, perspektivi : Zb. materialiv V stud. nauk.-prakt. konf., 22 kvitnya 2010 r. – Vid-vo XarRI NADU «Magistr», 2010. – p. 45–48.
3. Kravchenko N. A. Sistema distancionnogo obucheniya kak odin iz faktorov povysheniya urovnya konkurentosposobnosti gosudarstva/N. A Kravchenko // Uchenye zapiski Tavricheskogo nacionalnogouniversiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya «Ekonomika». – 2007. – Tom 20 (59). – № 1 – p. 90–95.
4. Limachko E. E. Chelovecheskij kapital v sovremennoj ekonomike – nekotorye teoreticheskie aspekty/E. E. Limachko // <http://econom.nsc.ru/ieie/smu/conference/articles/>.
5. Prushkivska E. V., Pereverzeva A. V. Lyudskij kapital: problemi ta perspektivi/E. V. Prushkivska, A. V. Pereverzeva // Visnik Zaporizkogo nacionalnogo universitetu: Zb. nauk. st. Ekonomichni nauki. – Zaporizhzhya, 2009.